

УДК 343.53:366.54 (47+477)

Сокур Тетяна Анатоліївна –

асистент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права Національного університету «Запорізька політехніка»

Tetiana A. Sokur –

assistant of the department of criminal, civil and international law of Law Faculty of Management and Law Institute, Zaporizhzhia Polytechnic National University (64 Zhukovskoho Str., Zaporizhzhia, 69063, Ukraine)

Предмет умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему визначення предмета злочину – умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції.

Ключові слова: предмет злочину, введення в обіг, ринок України, небезпечна продукція, товари, роботи, послуги.

В статті на основаних аналіз наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему визначення предмета злочину – умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції.

Ключевые слова: предмет преступления, введение в обращение, рынок Украины, опасная продукция, товары, работы, услуги.

T.A. Sokur The Article of Deliberate Entry into the Market of Ukraine (Release to the Market of Ukraine) of Dangerous Products

In the article, based on the analysis of scientific views, theoretical positions and legislation, the problem of determining the crime article – deliberate entry into the market of Ukraine (release to the market of Ukraine) of dangerous products has been investigated.

The purpose of the article is to solve the problematic issues of determining the crime article – deliberate entry into the market of Ukraine (release to the market of Ukraine) of dangerous products.

According to the disposition of Article 227 of the Criminal Code of Ukraine the object of the crime provided by this norm is dangerous products, that is, such products that do not meet the requirements on product safety established by regulatory legal acts. The Law of Ukraine of October 2, 2010 No. 2735-VI, in particular, changed the characteristics of the object of the crime under investigation – products (and/or goods) from defective or incomplete to dangerous. This was erroneous in order to ensure the legal protection of consumers' rights to the proper quality of goods (works, services) and to substantiate the prevention of illegal acts with defective products. The legislation of Ukraine does not definitively regulate the relation between the concepts of "products", "goods", "works" and "services". Product safety is one of the components of its quality. Therefore, dangerous products are a kind of poor-quality products.

In order to protect the rights of consumers to the proper quality of goods (works, services) by criminal means in the new edition of the title and disposition of Part 1 of Article 227 of the Criminal Code of Ukraine, the following is proposed. A feature of the article of this crime is offered – the danger of being replaced by bad quality. It is suggested to add product, work and service indications to the product listing. It is proposed that the article of this crime be recognized as defective goods, products and materialized results of services and works. It is proposed to provide a sign of danger of products, goods, works or services as a qualifying (aggravating)

sign (circumstance) in the proposed disposition of Part 2 of Article 227 of the Criminal Code of Ukraine. And in our opinion, this sign should be determined only with respect to human life and health. And in case of danger with respect to other components (property of the consumer and the environment) consider such actions as actions with defective products under the proposed Part 1 of Article 227 of the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: *crime article, introduction into circulation, market of Ukraine, dangerous products, goods, works, services.*

Постановка проблеми. Предмет злочину – це факультативна ознака об'єкта злочину, що знаходить свій прояв у матеріальних цінностях (котрі людина може сприймати органами чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами), з приводу яких та (або) шляхом безпосереднього впливу на які вчиняється злочинне діяння [1, с. 8]. Відповідно до диспозиції ст. 227 Кримінального кодексу України (далі – КК) предметом злочину, передбаченого цією нормою, є небезпечна продукція, тобто така продукція, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами. Питання предмета злочину, передбаченого ст. 227 КК, до цього часу є дискусійною та невирішеною. Законом України від 2 жовтня 2010 р. № 2735-VI, зокрема, змінено ознаки предмета досліджуваного злочину – продукції (та/або товарів) з недоброякісної або некомплектної на небезпечну, що звузило предмет цього злочину та, відповідно, частково декриміналізувало частину цих діянь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам визначення предмета злочину – умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції приділяли увагу на рівні наукових статей В. А. Клименко [2, с. 31–34], М. Б. Марцинюк [3], Ю. С. Тимошук [4, с. 323–325]; у рамках тез конференції – У. В. Гулявська [5, с. 20–23]. Теоретико-прикладні проблеми предмета злочину в злочинах, що посягають на права споживачів, досліджувалися у науковій статті А. Цюрою [6, с. 231–239]. Кримінально-правове забезпечення права споживачів на безпечність продукції розглядав у монографії М. І. Хавронюк [7]. Водночас у їх дослідженнях і публікаціях ця проблема носить дискусійний характер.

Невирішені раніше проблеми. У. В. Гулявська, В. А. Клименко зазначають, що предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК, може бути лише така небезпечна продукція,

виготовлена в процесі виробництва на території України або території іншої держави і переміщена на територію України законним чи контрабандним шляхом, яка не відповідає вимогам щодо безпечності продукції (є небезпечною для життя, здоров'я людей, безпечних умов праці, прав споживачів, довкілля), тобто вимогам, встановленим Законами України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про безпечність та якість харчових продуктів» тощо, а також іншими нормативно-правовими актами, виданими у розвиток зазначених законів [2, с. 34; 5, с. 20–23]. Утім на думку Ю. С. Тимошук це визначення є невдалим, оскільки, по-перше, є занадто об'ємним і невичерпним (при використанні такого підходу все-таки не враховано важливих законів), по-друге, не містить всіх ознак небезпечної продукції, зокрема, основної для кримінальної відповідальності – розміру введення в обіг продукції [4, с. 325]. М. Б. Марцинюк вважає, що предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК, є небезпечна продукція (у т. ч. матеріальні товари) – така продукція, що не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності – відсутності будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна, навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації [3].

Мета цієї статті полягає у вирішенні проблемних питань визначення предмета злочину – умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.

Виклад основного матеріалу. Термін «продукція» у ст. 227 КК ужитий у значенні, визначеному Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», згідно з ч. 1 ст. 1 якого продукція – будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході виробничого процесу. Використання приписів зазначеного Закону для з'ясування змісту ознак

розглядуваного складу злочину пов'язано з тим, що ст. 227 КК викладена в новій редакції Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». Визначення значення термінів, що вживаються у цьому Законі, складовою якого є нова редакція ст. 227 КК, наведені у ст. 1 цього Закону з посиланням на Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Разом із тим предметом цього злочину може бути як нехарчова, так і харчова продукція [8, с. 363].

Відповідно до ч. 1 ст. 189 Цивільного кодексу України продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю. Законодавець у ч. 4 ст. 42 Конституції України розрізняє поняття «продукція», «роботи» та «послуги». Господарський кодекс України також, зокрема у ч. 1 ст. 3, відрізняє визначення «продукція», «роботи» та «послуги», оскільки другий та третій терміни поєднані сполучником «чи», то можна зробити висновок, що усі ці три поняття вказані альтернативно. Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України товарами у складі майна суб'єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Також згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» товар – будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери). Тобто ці норми вказують товари як більш широке поняття, що включає в себе продукцію, роботи та послуги, які є їх різновидами. Однак згідно з п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» продукція – будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб. Як видається, останнім з наведених понять продукції охоплюються харчові та нехарчові товари, а також роботи та послуги. Тобто ця норма визначає продукцію як більш широке поняття, що включає в себе виріб (товар), роботу та послугу, як види продукції. Відповідно до абз. 28 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» продукція – речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу (крім послуг). Тобто в

розумінні цього закону послуги та їх результати не належать до продукції.

О. М. Готін зазначає, що об'єктивно необхідним є встановлення кримінальної відповідальності за надання послуг або виконання робіт, які не відповідають встановленим вимогам щодо безпеки для життя та здоров'я людини; у цьому разі предметом злочину можуть визнаватися матеріалізовані результати наданих послуг або виконаних робіт [9, с. 64–65]. Варто звернути увагу на те, що у попередній редакції ст. 227 КК містилась вказівка на продукцію і товари, а на послуги та роботи – не було, що є неправильним. Адже недоброякісне виконання робіт або надання послуг може бути не менш суспільне небезпечним, ніж реалізація недоброякісних товарів. Наприклад, траплялися випадки отруєння свинцем при вживанні харчових продуктів, що зберігалися в глиняному глазурованому посуді. Поширення дістали також отруєння цинком при зберіганні кислих харчових продуктів в оцинкованому посуді.

Будучи певною діяльністю (або процесом), роботи і послуги як такі через відсутність матеріальності – однієї з фізичних ознак, притаманних предмету злочину, не можуть визнаватись предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК [10, с. 110–114]. Якщо ж послуга або робота мають свій вираз як результат, що є річчю матеріального світу, цей матеріалізований результат може бути визнаний предметом злочину. Виходячи з того, що процес охоплюється об'єктивною стороною складу злочину, О. М. Готін запропонував визначити предмет злочину, передбаченого ст. 327-1 КК, – «замінника» ст. 227 КК, як товари, матеріалізовані результати послуг або робіт, що не відповідають встановленим вимогам щодо безпеки життя та здоров'я людини [9, с. 172].

У російській кримінально-правовій літературі однакостайності також немає. В одних джерелах роботи та послуги розглядаються як предмети злочину, передбаченого ст. 238 КК РФ, в інших – як альтернативні ознаки об'єктивної сторони передбаченого цією статтею злочину.

Крім того, в контексті нашої теми дослідження щодо продукції, товарів, робіт і послуг застосовуються різні дії (дієслова): продукція – це те, що виготовляється або виробляється; товари – це те, що реалізується,

продається, купується, збувається; роботи виконуються та послуги надаються.

Принциповим є питання щодо можливості визнання речей, наділених якісно негативними ознаками предметом злочину. А. Цюра правильно робить висновки, що зміст предмета злочину утворюють: речі, процеси, явища матеріального світу. Продукція (у широкому розумінні товар, робота, послуга) – відповідають ознакам речі, процесу чи явища матеріального світу. Речі, процеси, явища, які хоча й наділені якісно негативними ознаками в окремих складах злочинів, визнані в науці кримінального права та практиці його застосування предметом злочину. Так само – і у випадку порушення споживчих відносин через використання недобросовісними суб'єктами неякісної, небезпечної продукції потрібно визнати таку продукцію предметом злочину, оскільки вона є необхідною внутрішньою складовою споживчих відносин. Без такого компонента неможливе виникнення споживчих відносин як об'єкта кримінально-правової охорони [6, с. 237].

В чинному законодавстві ці поняття визначені таким чином. Відповідно до пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України товари – матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. Згідно зі ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» робота – діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Відповідно до ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або

здійснення певної діяльності. Згідно з п. 17 ч. 1 ст. 1 цього ж Закону послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Законодавство України відносить до послуг, зокрема послуги з перевезення пасажирів та вантажів, житлово-комунальні послуги, послуги з технічного сервісу, послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки, послуги в галузі охорони здоров'я, послуги з доставки балонів з газом, послуги в закладах (підприємствах) ресторанного господарства, освітні послуги, послуги мобільного зв'язку та доступу до мережі Інтернет, ритуальні послуги, банківські послуги. Основний критерій відмінності роботи від послуги, на який найчастіше звертається увага при розгляді господарських справ (встановлення дійсних правовідносин між сторонами спору) – майновий результат роботи і відсутність такого у послуги [11].

Обов'язковою ознакою предмета досліджуваного злочину – продукції є її небезпека. Небезпечною визнається продукція, що не відповідає вищезазначеному законодавчому визначенню безпеки продукції (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів»). Тобто небезпека продукції – наявність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

З огляду на сказане, потребує уточнення визначення небезпечної продукції, яке М. І. Хавронюк пропонує закріпити у примітці до ст. 270-3 КК «Випуск на товарний ринок небезпечної продукції»: «Під небезпечною продукцією у статті 270-3 цього Кодексу розуміється виріб (товар), робота чи послуга, якими створено ризик для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища за звичайних умов використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції...» [7, с. 170–172]. Тим більше, що вказану кримінально-правову заборону пропонується розмістити у розділі IX Особливої частини КК, присвяченому злочинам проти громадської безпеки (тобто злочинам

проти безпеки невизначеної кількості людей), і сам дослідник слушно зазначає, що внаслідок використання небезпечної продукції шкода може бути завдана як споживачеві (О. О. Дудоров, С. Р. Тагієв додають – і відмінному від споживача користувачеві), так і третій особі [12, с. 618]. Як відповідний приклад наводиться ситуація з вибухом небезпечного фесрверка, внаслідок чого шкода заподіюється випадковому перехожому [7, с. 26].

Викликає заперечення і пропозиція М. І. Хавронюка замінити ст. 227 КК не однією, а двома нормами – ст. 270-2 і ст. 270-3 КК, які визнаватимуть злочинами, відповідно, випуск на товарний ринок завідомо фальсифікованої продукції, яка створює загрозу для життя чи здоров'я споживачів, і випуск на товарний ринок небезпечної продукції [7, с. 170–172]. Адже якщо фальсифікована продукція створює загрозу для життя чи здоров'я споживачів, то ця продукція за визначенням (у т. ч. сформульованим М. І. Хавронюком) визнається небезпечною. Як наслідок, матимемо навряд чи виправдану конкуренцію кримінально-правових норм, зайвість якої посилюється тим, що передбачені ними кваліфікуючі ознаки значною мірою збігаються [12, с. 619].

Необхідно погодитися з М. І. Хавронюком, що некомплектну продукцію слід розглядати як вид недоброякісної продукції [13, с. 571]. В. О. Навроцький вважає, що некомплектна продукція – це продукція, в якій немає окремих елементів чи складових частин, що мають бути в наявності згідно з нормативними вимогами [14, с. 363]. А. М. Ришельюк зазначає, що некомплектною є продукція (товар), в якій відсутні обов'язкові окремі деталі, вузли, інші частини чи додатки до неї, без яких продукція не може бути використана за призначенням взагалі або не може бути використана в повному обсязі, або в її використанні виникають труднощі, яких звичайно не існує при використанні аналогічної продукції у повному комплекті [15, с. 709]. В контексті кримінально-правової науки некомплектна продукція і товари – це різновид нестандартної продукції, а остання, у свою чергу, – один із видів недоброякісної, то некомплектна продукція являє собою окремий різновид недоброякісної продукції. А це означає, що законодавчо закріплена градація продукції та

товарів на такі види, не має достатніх підстав [9, с. 56]. А тому з метою спрощення та недопущення перенавантаження досліджуваної кримінально-правової норми відсутня необхідність повернення до вказівки у її диспозиції некомплектності як ознаки предмета досліджуваного злочину.

Крім того, оскільки безпека продукції є однією із складових її якості, то з цього випливає висновок про те, що коло предметів злочину за новою редакцією ст. 227 КК звужено [8, с. 364]. Тобто небезпечна продукція є видом недоброякісної продукції, та є більш вузьким поняттям, ніж остання, і навпаки. А отже, визначення недоброякісної продукції включає в себе поняття небезпечної продукції, і навпаки, визначення небезпечної продукції входить до поняття недоброякісної продукції. А це в свою чергу виключає необхідність передбачення в одній диспозиції кримінально-правової норми поряд з ознакою недоброякісності продукції вказівки на небезпеку продукції.

О. М. Готін дискусійно пропонує звзвити ознаки предмета злочину «Випуск або реалізація недоброякісної продукції», у розумінні *de lege ferenda* визнаючи ними товари, які не відповідають встановленим вимогам щодо безпеки для життя та здоров'я людини [9, с. 64–65]. Законом України від 2 жовтня 2010 р. № 2735-VI, зокрема, змінено ознаки предмета досліджуваного злочину – продукції (та/або товарів) з недоброякісної або некомплектної на небезпечну, що для забезпечення більш широкого кримінально-правового захисту прав споживачів, вважаємо, було помилковим. З метою такого захисту прав споживачів на належну якість товарів (робіт, послуг) кримінально-правовими засобами пропонуємо повернутися до вказівки у ст. 227 КК на недоброякісність як ознаки продукції, товарів, робіт або послуг. Тим самим обґрунтовано здійснюватиметься запобігання незаконним діям з недоброякісною продукцією, а також розшириться коло діянь, що підпадатимуть при кримінально-правовій кваліфікації під дію ст. 227 КК. Належна якість товару, роботи або послуги – властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем (п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про

захист прав споживачів»). Пропонуємо ознаку небезпеки продукції, товарів, робіт або послуг передбачити як кваліфікуючу (обтяжуючу) ознаку (обставину) у запропонованій далі ч. 2 ст. 227 КК. Причому ця ознака, на нашу думку, повинна визначатися лише щодо життя та здоров'я людини. А у випадку наявності небезпеки стосовно інших складових (майна споживача і навколишнього природного середовища) розглядати такі дії як дії з недоброякісною продукцією за запропонованою ч. 1 ст. 227 КК.

Висновки. Таким чином, предметом злочину, передбаченого ст. 227 КК, є небезпечна продукція. З метою захисту прав споживачів на належну якість товарів (робіт, послуг) кримінально-правовими засобами й обґрунтованого здійснення запобігання незаконним діям з недоброякісною продукцією пропонується у новій редакції ст. 227 КК ознаку предмета цього злочину – небезпеку замінити на недоброякісність. У зв'язку з тим, що у

законодавстві України остаточно не врегульоване співвідношення понять «продукція», «товари», «роботи» та «послуги», пропонується у новій редакції ст. 227 КК альтернативно їх зазначити, а предметами цього злочину визнавати недоброякісну продукцію, товари та матеріалізовані результати послуг і робіт. Пропонується ознаку небезпеки продукції, товарів, робіт або послуг передбачити як кваліфікуючу (обтяжуючу) ознаку (обставину) у запропонованій диспозиції ч. 2 ст. 227 КК. Причому ця ознака, на нашу думку, повинна визначатися лише щодо життя та здоров'я людини. А у випадку наявності небезпеки стосовно інших складових (майна споживача і навколишнього природного середовища) розглядати такі дії як дії з недоброякісною продукцією за запропонованою ч. 1 ст. 227 КК.

Список використаних джерел:

1. Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. 19 с.
2. Клименко В. А. Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції). *Наше право*. 2011. № 4. Ч. 3. С. 31–34.
3. Марцинюк М. Б. Предмет умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції. *Науковий блог Національного університету «Острозька академія»*. URL: <https://naub.ua.edu.ua/2015/предмет-умисного-введення-в-обіг-на-ри/> (дата звернення: 07.02.2020).
4. Тимошук Ю. С. Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції». *Право і суспільство*. 2013. № 6-2. С. 323–325.
5. Гулявська У. В. Правове регулювання умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. *Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 грудня 2010 р.)* / Р. М. Білокінь, О. Д. Нарійчук, В. І. Мотиль та ін.; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Київ: Ліпкан О. С., 2010. С. 20–23.
6. Цюра А. Теоретико-прикладні проблеми предмета злочину у злочинах, що посягають на права споживачів. *Вісник Львівського університету*. Серія юридична. 2008. Вип. 46. С. 231–239.
7. Хавронюк М. І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення: монографія. Київ: Атіка, 2011. 324 с.
8. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 2013. 1040 с.
9. Готін О. М. Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики): дис. ... канд. юрид. наук. Луганськ: Луганська академія внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України, 2003. 214 с.

10. Музика А. А., Лашук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія. Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2011. 192 с.
11. Вороняк А. С. Співвідношення понять «послуга» та «роботи» в контексті розгляду судом господарських спорів. URL: <https://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/publications/738270> (дата звернення: 07.02.2020).
12. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Луганськ: Видавництво «Елтон – 2», 2012. Т. 1. 780 с.
13. Дудоров О. О., Мельник М. І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва: навч. посіб. / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Атіка, 2001. 608 с.
14. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. Київ: Знання, КОО, 2000. 771 с.
15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Гришук та ін.; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 7-ме вид., перероб. і доп. Київ: Юридична думка, 2010. 1288 с.

References:

1. Lashchuk Ye. V. Predmet zlochyну v kryminalnomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy, 2005. 19 s.
2. Klymenko V. A. Problema vyznachennia predmetu zlochyну, peredbachenoho st. 227 KK Ukrainy (umysne vvedennia v obih na rynku Ukrainy (vypusk na rynek Ukrainy) nebezpechnoi produktsii). *Nashe pravo*. 2011. № 4. Ch. 3. S. 31–34.
3. Martsyniuk M. B. Predmet umysnoho vvedennia v obih na rynku Ukrainy (vypusku na rynek Ukrainy) nebezpechnoi produktsii. Naukovyi bloh Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. URL: <https://naub.ua.edu.ua/2015/predmet-umysnoho-vvedennia-v-obih-na-ry/> (data zvernennia: 07.02.2020).
4. Tymoshchuk Yu. S. Problema vyznachennia predmetu zlochyну, peredbachenoho st. 227 KK Ukrainy “Umysne vvedennia v obih na rynku Ukrainy (vypusk na rynek Ukrainy) nebezpechnoi produktsii”. *Pravo i suspilstvo*. 2013. № 6-2. S. 323–325.
5. Huliavska U. V. Pravove rehuliuвання umysnoho vvedennia v obih na rynku Ukrainy (vypusk na rynek Ukrainy) nebezpechnoi produktsii. Aktualni problemy pravookhoronnoi diialnosti: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 20 hrudnia 2010 r.) / R. M. Bilokin, O. D. Nariichuk, V. I. Motyl ta in.; Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy. Kyiv: Lipkan O. S., 2010. S. 20–23.
6. Tsiura A. Teoretyko-prykladni problemy predmeta zlochyну u zlochyнаkh, shcho posiahaiut na prava spozhyvachiv. Visnyk Lvivskoho universytetu. *Seriia yurydychna*. 2008. Vyp. 46. S. 231–239.
7. Khavroniuk M. I. Pravo spozhyvachiv na bezpechnist produktsii: kryminalno-pravove zabezpechennia: monohrafiia. Kyiv: Atika, 2011. 324 s.
8. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar: u 2 t. / za zah. red. V. Ya. Tatsiia, V. P. Pshonky, V. I. Borysova, V. I. Tiutiuhina. 5-te vyd., dopov. Kharkiv: Pravo, 2013. T. 2: Osoblyva chastyna / Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, V. I. Tiutiuhin ta in. 2013. 1040 s.
9. Hotin O. M. Kryminalna vidpovidalnist za vypusk abo realizatsiiu nedobroiakisnoi produktsii v umovakh rynkovoї ekonomiky (problemy teorii ta praktyky): dys. ... kand. yuryd. nauk. Luhansk: Luhanska akademiia vnutrishnikh sprav MVS imeni 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy, 2003. 214 s.
10. Muzyka A. A., Lashchuk Ye. V. Predmet zlochyну: teoretychni osnovy piznannia: monohrafiia. Kyiv: PALYVODA A. V., 2011. 192 s.
11. Voroniak A. S. Spivvidnoshennia poniat “posluha” ta “roboty” v konteksti rozghliadu sudom hospodarskykh sporiv. URL: <https://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/publications/738270> (data zvernennia: 07.02.2020).
12. Kryminalne pravo (Osoblyva chastyna): pidruchnyk / za red. O. O. Dudorova, Ye. O. Pysmenskoho. Luhansk: Vydavnytstvo “Elton – 2”, 2012. T. 1. 780 s.
13. Dudorov O. O., Melnyk M. I., Khavroniuk M. I. Zlochyны u sferi pidpriemnytstva: navch. posib. / za red. M. I. Khavroniuka. Kyiv: Atika, 2001. 608 s.

14. Navrotskyi V. O. Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: kurs leksii. Kyiv: Znannia, KOO, 2000. 771 s.

15. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy / A. M. Boiko, L. P. Brych, V. K. Hryshuk ta in.; za red. M. I. Melnyka, M. I. Khavroniuka. 7-me vyd., pererob. i dop. Kyiv: Yurydychna dumka, 2010. 1288 s.